

VARIATIV YONDASHUV ASOSIDA TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY-AMALIY VA PEDAGOGIK ASOSLARI

F.Olimova

O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628166>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida variativ yondashuv asosida o'qitishni tashkil etishning nazariy-pedagogik va amaliy asoslari yoritilgan. Variativ ta'limning mohiyati, asosiy tamoyillari hamda uni amalga oshirish shakllari tahlil qilingan. Shuningdek, mazkur yondashuvning o'quvchilarning individual hususiyatlarini hisobga olish va ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: variativ ta'lim, individual yondashuv, tabaqalashtirish, o'quvchi markazli yondashuv, pedagogik texnologiya.

Аннотация. В данной статье раскрываются теоретико-педагогические основы организации обучения на основе вариативного подхода в современном образовательном процессе. Проанализированы сущность вариативного обучения, его основные принципы, а также формы его реализации. Кроме того, научно обоснована значимость данного подхода для учета индивидуальных особенностей учащихся и повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: вариативное обучение, индивидуальный подход, дифференциация, обучение, ориентированное на ученика, педагогическая технология.

Аннотация. This article highlights the theoretical and pedagogical foundations of organizing teaching based on a variable approach in the modern education system. The essence of variable education, its main principles, and forms of implementation are analyzed. Furthermore, the scientific significance of this approach in taking into account students' individual characteristics and enhancing the effectiveness of education is substantiated.

Keywords: variable education, individual approach, differentiation, student-centered learning, pedagogical technology.

Jahon ta'lim tizimida yuz berayotgan global o'zgarishlar, fan-texnika taraqqiyoti va mehnat bozori talablarining yangilanishi ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni joriy etishni taqazo etmoqda. Shuningdek, bugungi kunda ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan va o'quvchi markazli yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan, o'quvchining individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga oluvchi ta'lim modellari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Fan va texnologiya taraqqiyoti, jamiyat ehtiyojlarining o'zgarishi ta'lim jarayonini tashkil etishda yangi pedagogik yondashuvlarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan variativ yondashuv asosida ta'limni tashkil etish o'quvchilarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi.

Variativ ta'limni joriy etish va rivojlantirish O'zbekiston Respublikasining qonunchilik va meyoriy hujjatlarida mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu hujjatlar ta'lim jarayonida individuallashtirish, tabaqalashtirish va tanlov erkinligiga huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xususan O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 41-moddasida har kimning bilim olish huquqi kafolatlangan. Ushbu modda ta'lim jarayonida shaxs imkoniyatlari va ehtiyojlariga

mos yondashuvlarni joriy etish uchun ham huquqiy asos yaratadi. “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunda ham variativ ta’limning asosiy huquqiy mexanizmlari o’z ifodasini topgan. Jumladan, 4-moddada ta’lim sohasining asosiy prinsiplari sifatida ta’limning insonparvarligi, ochiqligi va shaxsga yo’naltirilganligi belgilangan, shuningdek, 8-moddada ta’lim olishning turli shakllari (kunduzgi, sirtqi, kechki, masofaviy, individual) nazarda tutilib, bu variativ ta’lim shakllarini qo’llashga huquqiy asos bo’ladi. 10-moddada davlat ta’lim standartlari ta’lim mazmunining majburiy minimumni belgilashi, shu bilan birga o’quv reja va dasturlarning variativ tarzda ishlab chiqilishiga yo’l qo’yilishi qayd etilgan. 11-moddada esa ta’lim dasturlarining bazaviy va qo’shimcha qismdan iborat bo’lishi ta’lim mazmunida variativlikni ta’minlash imkonini beradi.

Bundan tashqari O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’limga oid farmon va qarorlarida ta’lim muassasalarining akademik mustaqilligi, individual ta’lim trayektoriyalarini shakllantirish kabilar orqali variativ ta’limni rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan. Vazirlar Mahkamasi qarorlari va sohaviy buyruqlari asosida masofaviy, aralash, inklyuziv va ixtisoslashgan ta’lim shakllari joriy etilmoqda. Ushbu hujjatlar variativ ta’limni amaliy jihatdan tatbiq etish mexanizmlarini belgilaydi.

Variativ yondashuv ta’lim mazmuni, shakllari va metodlarining ko’p variantli bo’lishini nazarda tutadi. Bu yondashuvda ta’lim jarayoni yagona qolipga asoslanmay, o’quvchilarning bilish imkoniyatlari, tayyorgarlik darajasi va qiziqishlariga mos ravishda tashkil etiladi. Variativ ta’limning asosiy tamoyillari sifatida individuallashtirish, tabaqalashtirish, moslashuvchanlik va erkin tanlov tamoyillarini ko’rsatish mumkin. Individuallashtirish har bir o’quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini belgilashga xizmat qilsa, tabaqalashtirish turli darajadagi topshiriqlar orqali ta’lim samaradorligini oshiradi. Bunday ta’lim o’quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini va ta’limga bo’lgan ichki motivatsiyasini rivojlantiradi. O’rganish va tahlillar shuni ko’rsatadiki, variativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o’quvchilarning bilimini chuqur va ongli o’zlashtirishiga xizmat qiladi. Bunda o’qituvchining pedagogik mahorati va ta’lim jarayonini to’g’ri rejalashtirishi muhim omil hisoblanadi. Natijada ta’lim sifati oshib, o’quvchilarning faolligi oshadi.

Variativ yondashuv pedagogik kategoriya sifatida ta’lim jarayonida ko’p variantlilikni, tanlov imkoniyatini va moslashuvchanlikni ifodalaydi. Lotincha “variatio” – o’zgarish, turlichalik ma’nosini anglatib, ta’limda turli mazmun, shakl va metodlarni qo’llashni nazarda tutadi. Pedagogik adabiyotlarda variativ ta’lim – o’quvchilarning individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash, ta’lim mazmunini shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirish, o’qitish jarayonida erkin tanlovni ta’minlash sifatida tavsiflanadi.

Variativ ta’limning samaradorligi va uni hayotga tatbiq etish usullari, afzalliklari, ijobiy natijalarni kuzatilish, shuningdek, variativ ta’lim g’oyasi pedagogika fanining rivojlanishi jarayonida bir qator horijiy va milliy olimlarning ilmiy qarashlari asosida shakllangan. O’zbekistonda variativ va shaxsga yo’naltirilgan ta’lim masalalari B.Ziyomammedov-pedagogik faoliyat nazariyasi va individuallashtirilgan ta’lim (Ziyomammedov, 2018), O’.Tolipov va M.Usmonboyeva – innovatsion ta’lim texnologiyalari va modulli ta’lim (Tolipov va Usmonboyeva 2019), A.Qodirov – zamonaviy ta’lim konsepsiyalari va variativ yondashuvlar (Qodirov 2020) kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o’z aksini topgan. Ularning ishlarida ta’limni individuallashtirish, elektiv kurslar va innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali variativ ta’limni joriy etish masalalari yoritilgan.

Horijiy olimlardan Yan Amos Komenskiy ta’limni tabiiy rivojlanish qonuniyatlariga muvofiq tashkil etish g’oyasini ilgari surgan. Uning “Buyuk didaktika” asarida ta’lim jarayonini

o‘quvchining yoshi, uning imkoniyatlariga moslashtirish zarurligi ta’kidlanadi. Bu g‘oya variativ ta’limning dastlabki nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Jon Dyui ta’limda tajriba va qiziqishlarga asoslangan yondashuvni ilmiy jihatdan asoslab bergan. U ta’lim jarayonida o‘quvchining faol ishtirokini ta’minlash, individual tajribani hisobga olish g‘oyasini ilgari surib, variativ ta’lim konsepsiyasining shakllanishiga katta hissa qo‘shgan. Lyon Semyonovich Vigotskiyning “Yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi variativ ta’limning psixologo-pedagogik asosini tashkil etadi. Unga ko‘ra, ta’lim real imkoniyatlarga emas, balki rivojlanish salohiyatiga yo‘naltirilishi lozim. Bu esa tabaqalashtirilgan va individual ta’limni taqozo etadi. Benjamin Blum tomonidan ishlab chiqilgan ta’lim maqsadlari taksonomiyasi o‘quvchilarning bilish darajalariga muvofiq turli ta’lim vazifalarini belgilash imkonini beradi. Uning g‘oyalari variativ va tabaqalashtirilgan o‘qitish amaliyotida keng qo‘llaniladi. Mayk Klarin zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta’lim modellari orqali ta’limda variativlikni ta’minlash masalalarini tadqiq etgan. U ta’lim jarayonida ko‘p variantli usullardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Anatoliy Viktorovich Xutorskiy kompetentlikka asoslangan ta’lim va individual ta’lim trayektoriyalari konsepsiyasini ishlab chiqqan. Uning ilmiy ishlarida variativ ta’lim shaxsning ta’lim yo‘lini mustaqil belgilash imkonini beruvchi tizim sifatida talqin etiladi. O‘rganish va tahlillar natijasida variativ ta’lim konsepsiyasi bir qator horijiy va milliy olimlarning ilmiy qarashlarida shakllangan bo‘lib, u ta’lim jarayonida o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida namoyon bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin.

Variativ yondashuvga asoslangan bir qator ta’lim tamoyillari mavjud bo‘lib bular;

✓ Individuallashtirilgan tamoyili bu- har bir o‘quvchining qobiliyati, bilish sur‘ati va qiziqishlarini hisobga olgan holda ta’limni tashkil etishni nazarda tutadi.

✓ Tabaqalashtirish tamoyili esa o‘quvchilarga bilim darajasiga muvofiq turli murakkablikdagi topshiriqlar berish orqali ta’lim samaradorligi oshiriladi.

✓ Tanlov erkinligi tamoyili o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini orttirishga qaratilgan bo‘lib, fan, modul, kurs, metodika, shakl, yoki ta’lim usullarini tanlash imkonini beradi.

✓ Moslashuvchanlik orqali ta’lim jarayoni o‘quvchilar ehtiyojlari va tashqi omillarga qarab o‘zgarilib boriladi.

Variativ yondashuvni amalga oshirishda foydalaniladigan metodlarning o‘rni beqiyos bo‘lib, loyiha asosida o‘qitish, mummoli ta’lim, kes-stadi, masofaviy va aralash ta’lim, interaktiv pedagogik texnologiyalar, guruhlarda ishlash va shu kabi metodlar o‘quvchilarning faolligini oshirishga, mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Variativ ta’limni amaliyotda o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini oshishida, bilimlarini chuqur egallashlarida va ongili ravishda o‘zlashtirishlarida yordam berishida, ijodiy va tanqidiy fikrlashlarini rivojlanishida ko‘rish mumkin bo‘ladi.

Tahlillar natijasiga ko‘ra, variativ yondashuv asosida tashkil etiladigan ta’lim jarayonlarida o‘quvchilarning akademik ko‘rsatkichlari va ijtimoiy faolligi yuqori bo‘ladi. Shu bilan birga ta’lim sifati barqaror o‘sish tendensiyasini namoyon etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, variativ yondashuv asosida ta’limni tashkil etish zamonaviy ta’lim tizimini takomillashtirishning muhim omili hisoblanadi. U o‘quvchilarning individual rivojlanishini, ta’minlash, ta’lim samaradorligini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Variativ yondashuv asosida ta’limni tashkil etish zamonaviy ta’lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanganligi sababli bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga dars mashg‘ulotlari davomida variativ ta’lim usullaridan keng va samarali foydalanishning eng maqbul metodlarini o‘rganib borish tavsiya etiladi. Va buning natijasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining fanga bo‘lgan qiziqishlari va o‘zlariga bo‘lgan ishonch hislari rivojlanadi. Shu bilan birga o‘quvchida ta’lim jarayoni orqali samarali va moslashuvchanlik qobiliyatlari rivojlanadi. Shu bois variativ yondashuvni ta’lim amaliyotiga keng joriy etish tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun
3. Comenius, J.A. *Didactica Magna*. Amsterdam, 1657.
4. Dewey, J. *Experience and Education*. New York: Macmillan, 1938.
5. Vygotsky, L.S. *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
6. Bloom, B.S. *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: David McKay, 1956.
7. Klarin M.V. *Pedagogicheskiye innovatsii v obrazovanii*. Moskva, 2017.
8. Xutorskoy A.V. *Kompetentnostniy podxod v obrazovanii*. SPb.: Piter, 2019.
9. Ziyomammedov B. *Pedagogik faoliyat nazariyasi*. Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
10. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. *Ta’lim texnologiyalari va innovatsiyalar*. Toshkent: Fan, 2019.
11. Qodirov A. *Zamonaviy ta’lim konsepsiyalari*. Toshkent: Navro‘z, 2020
12. Ziyomammedov B. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
13. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan, 2019.
14. Qodirov A. *Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim asoslari*. – Toshkent: Navro‘z, 2020.
15. Klarin M.V. *Innovatsii v obuchenii*. – Moskva: Pedagogika, 2017.
16. Xutorskoy A.V. *Sovremennaya didaktika*. – SPb.: Piter, 2019.
17. UNESCO. *Education for Sustainable Development*. – Paris, 2021